

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 008:002

DOI: 10.5281/зенодо.14466523

САМОКОНТРОЛЬ СМИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ

БОРОВИК Мария Викторовна,

Краснодарский филиал ведомственной охраны Минтранса России (Краснодар, РФ);

Ведущий специалист по связям с общественностью; e-mail: mari.borovik.95@bk.ru

Аннотация. В статье рассмотрен тезаурус самоконтроля СМИ, его отличительные характеристики от других методов регулирования массмедиа. С помощью культурно-исторического метода доказана необходимость развития самоконтроля в современном информационном пространстве, который должен базироваться не только на опыте мировых этических кодексов, институте ньюс-омбудсмана, советах по СМИ, но и на российских духовно-нравственных ценностях и культуре, всеобъемлющей программе воспитания населения. В статье рассмотрены другие методы регулирования информационного пространства, такие как цензура, а также проанализированы примеры современного контроля СМИ, влекущие за собой дискуссии в обществе. Средства массовой информации в последние десятилетия стали политизированы, с помощью механизмов манипулирования над общественным мнением в массмедиа реализуется не только пропаганда определенных политических элит, но и появляются информационные войны и даже терроризм, влекущие за собой реальные волнения, панику населения. Доказано, что некоторые страны в борьбе с терроризмом и экстремизмом стали усиливать контроль над цифровыми коммуникациями. На сегодняшний день некоторые функции цензуры реализуются в массмедиа, однако они не решают проблем, а носят лишь краткосрочный эффект. В статье также изучены новые механизмы в деятельности СМИ, такие как искусственный интеллект, который влечет за собой как новые возможности, так и опасности. В частности, ИИ может стать инструментом в пропаганде и распространении фейков. Новизна статьи заключается в предлагаемом подходе к исследованию и решению современных коллизий в средствах массовой информации. Эмпирической базой стали как научные работы по данной тематике, так и статьи в самих СМИ.

Ключевые слова: самоконтроль, цензура, СМИ, культурная политика, «отмена» культуры

Для цитирования: Боровик М.В. Самоконтроль СМИ в современном обществе: социокультурный анализ. // Сервис plus. 2024. Т.18. №3. С.3-13. DOI: 10.5281/зенодо.14466523.

Статья поступила в редакцию: 27.08.2024.

Статья принята к публикации: 31.10.2024.

SELF-CONTROL OF THE MEDIA IN MODERN SOCIETY: A SOCIO-CULTURAL ANALYSIS

Maria V. BOROVIK,

Krasnodar branch of departmental security of the Ministry of transport of the Russian Federation (Krasnodar, Russia);
Leading public relations specialist; e-mail: mari.borovik.95@bk.ru

Abstract. The article examines the thesaurus of media self-control, its distinctive characteristics from other methods of mass media regulation. Using the cultural and historical method, the need for the development of self-control in the modern information space is proved, which should be based not only on the experience of world ethical codes, the institute of the news ombudsman, media councils, but also on Russian spiritual and moral values and culture, a comprehensive program for educating the population. The article examines other methods of regulating the information space, such as censorship, and analyzes examples of modern media control that lead to discussions in society. In recent decades, the media have become politicized, with the help of mechanisms for manipulating public opinion in the mass media, not only propaganda of certain political elites is being implemented, but also information wars and even terrorism appear, leading to real unrest and panic of the population. It has been proven that some countries have begun to strengthen control over digital communications in the fight against terrorism and extremism. Today some censorship functions are implemented in the mass media, but they do not solve problems, but have only a short-term effect. The article also examines new mechanisms in the media, such as artificial intelligence, which entails both new opportunities and dangers. In particular, AI can become a tool in the propaganda and dissemination of fakes. The novelty of the article lies in the proposed approach to the study and solution of modern conflicts in the media. The empirical basis was both scientific works on this topic and articles in the media themselves.

Keywords: self-control, censorship, media, cultural policy, «abolition» of culture

For citation: Borovik, M.V. (2024). Self-control of the media in modern society: a socio-cultural analysis. *Service plus*, 18(3), 3-13. DOI: 10.5281/zenodo.14466523. (In Russ.).

Submitted: 2024/08/27.

Accepted: 2024/10/31.

Введение

На сегодняшний день ставится актуальным изучение проблем контроля СМИ, что обусловлено, в первую очередь, возрастающей значимостью в культурной политике страны методов регулирования информационного пространства. В современном обществе самоконтроль является важным инструментом в деятельности не только массмедиа, но и культурной, общественной сферах жизни общества. Благодаря его развитию можно предотвратить многие вызовы и проблемы, связанные со злоупотреблением свободой слова, как, например, информационные войны, конфликты на тему духовно-нравственных ценностей. Строгий внутрисистемный контроль над качеством и достоверностью информации позволит СМИ сохранить доверие аудитории и привлечь новых реципиентов.

В последние годы, благодаря технологическому прогрессу, были созданы электронные СМИ, социальные сети, новые механизмы для работы массмедиа, такие как искусственный интеллект, что стало причиной появления проблем и коллизий. Массмедиа стали средствами для достижения политических, экономических или идеологических целей. Это явление привело к возникновению лавинообразных фейков, информационных войн, которые затрагивают не только государственные структуры, но и частную жизнь граждан, появлению скандалов на тему духовно-нравственных ценностей. Такие конфликты вызывают широкий общественный резонанс, могут разрушать социальные связи и подрывать моральные устои. Кроме того, массмедиа часто используются для разжигания межэтнической розни. Неконтролируемая пропаганда экстремизма и терроризма, особенно через социальные сети, представляет собой серьезную угрозу.

Проблема в том, что традиционные механизмы контроля за информацией часто оказываются неэффективными. Законодательное решение данных коллизий имеет краткосрочный эффект. Важно развивать самоконтроль СМИ на базе всеобъемлющей программы воспитания населения. Образование в области медиа-грамотности может помочь людям распознавать фейки и манипуляции. Самоконтроль также должен действовать

на базе профессионально-этических кодексов, института ньюс-омбудсмана, советов по СМИ и отечественных духовно-нравственных ценностей, и культуре. В современном обществе самоконтроль становится все более важным в контексте защиты общественных интересов, свободы слова и информационной безопасности.

Анализ публикаций по проблематике исследования

О самоконтроле писали еще в Древней Греции. Платон в своих произведениях «Теэтет», «Горгий», «Республика», «Федон» размышлял о необходимости сочетания саморегулирования художника с цензурой. Особую значимость самоконтроля выделяли, и отечественные деятели культуры М.В. Ломоносов, В.О. Ключевский, Н.И. Новиков, А.С. Пушкин, которые неразрывно связывали данное понятие с внутренней регуляцией людей, их соблюдением духовно-нравственных и культурных ценностей в обществе. Данную проблематику также изучали Д.С. Авраамов, А.Ю. Быков, Ю.Г. Быченко, М. Джилас, Г.В. Лазутина, Н. Луман, К.К. Лурикова, И. Мэйс, К. Норденстренг, С.А. Привалов [6], Е.В. Расторгуева, Г. Рахлин, И.Х. Таутиева [8], А.Н. Ткач, В.В. Тулупов, Г.Л. Тульчинский [9], М.А. Цаликова, М.А. Федотов, М. Фуко. Вместе с тем, сохраняется необходимость системного анализа данного понятия.

Методы и методология

В статье с помощью диалектического и исторического подходов было исследовано понятие «самоконтроль» с учетом его культурологических особенностей, систематизированы материалы СМИ и научные работы о важности саморегулирования массмедиа, а также проанализированы современные проблемы, связанные с бесконтрольностью информационного пространства.

Дискуссия

В царский и советский периоды времени в России действовала цензура средств массовой информации, которая выполняла в том числе просветительские функции, заботясь о духовно-нравственном воспитании населения. Цензоры стремились защитить общество от вредных, по их мнению, произведений. В начале 1990-х гг. в России цензура была отменена, что ознаменовало начало эпохи свободы слова и открытости. Однако в этот

период времени некоторые СМИ в погоне за сенсациями и цитируемостью стали специально искажать информацию, не соблюдать духовно-нравственные ориентиры общества, что повлекло за собой ряд громких скандалов, подрывающий доверие к медиа и основам демократии. Кроме того, СМИ активно используются как инструмент для достижения политических целей. Это приводит к информационным войнам, лавинообразному распространению фейковых новостей, которые вводят общество в заблуждение. Из-за бесконтрольности электронных СМИ и социальных сетей также появляются случаи мошенничества и призыва к насилию и терроризму. В таких условиях страдают как журналистика, так и социум в целом, поскольку объективная информация становится дефицитом. Поэтому необходимо строгое соблюдение этических норм и принципов СМИ, а также повышение уровня медиаобразования среди населения. Самоконтроль может и должен стать альтернативой цензуре, который бы регулировал массмедиа, не нарушая демократических принципов, выполнял просветительскую функцию.

Основная часть «Генезис самоконтроля СМИ»

Самоконтроль неразрывно связан с социализацией индивидуумов, их познанием общепринятых норм, правил, духовно-нравственных и культурных ценностей, позволяющих функционировать в обществе [2]. СМИ играют важную роль в формировании самоконтроля у населения. Они не только ретрансляторы норм и правил в социуме, но и сами являются источником культуры.

Изучение самоконтроля в средствах массовой информации стало особенно актуальным в конце XIX в. в Европе и США, когда появились независимые коммерческие газетные монополии, злоупотребляющие свободой слова. Чтобы не вернулся государственный контроль в СМИ в виде цензуры, были созданы советы по прессе, профессионально-этические кодексы, институт ньюс-омбудсмана, базирующиеся на методах саморегулирования [4].

Многие либералы в разные периоды времени видели главную альтернативу цензуре самоконтроль. Так, например, Дж. Мильтон в 1644 г.

опубликовал памфлет о свободе печати, где важную роль отводил именно этому принципу. Он верил, что люди, будучи независимыми в выражении своих мыслей, способны сами отделить правду от лжи, и что цензура, напротив, препятствует этому процессу, ограничивая свободу мнений и задерживая прогресс [10]. В этот период времени саморегулирование в журналистике стало важной темой для обсуждения не только в Англии, но и за ее пределами. Появление этих инициатив обусловлено необходимостью повысить уровень доверия общества к печатным изданиям. Например, в XIX в. в западных странах начали формироваться профессиональные ассоциации журналистов, которые ставили перед собой задачу установить этические стандарты и правила для своих членов. Эти стандарты включали честность и правдивость в подаче информации и отказ от предвзятости [5]. В России первым упоминанием о саморегулировании информационного пространства можно считать опубликованное в XVIII в. «Рассуждение об обязанностях журналистов при изложении ими сочинений, предназначенных для поддержания свободы философии» М.В. Ломоносова. Важную роль в развитии отечественного самоконтроля сыграли знаменитые деятели культуры – масоны Н.И. Новиков, Н.М. Карамзин, А.Н. Радищев, И.Г. Шварц и др., которые огромное значение уделяли в своем творчестве методам саморегулирования и соблюдения этических норм.

Самоконтроль, развиваясь в условиях цензуры, стал неотъемлемой частью творческого процесса. Авторы, ограниченные рамками возможностей, искали пути самовыражения в символизме, метафоре и иносказании. Эти художественные приемы не только позволяли обойти запреты, но и обогащали культуру и искусство, оставаясь актуальными даже в условиях свободы слова и творчества. Поэтому, когда цензура была снята, многие творцы оказались перед сложным выбором: продолжать следовать внутренним нормам или же угодить публике [3]. Это явление можно объяснить коммодификацией культуры и искусства, когда спрос на провокацию и скандал становится главнее качественного контента и моральных принци-

пов. В результате, журналисты всё чаще обращаются к шокирующим темам, подрывающим традиционные нравственные устои. Законодательное решение данных проблем порой имеет краткосрочный эффект. Для долгосрочной перспективы необходимо развивать самоконтроль как внутреннюю регуляцию деятельности СМИ, действующую не только на отечественных духовно-нравственных и культурных ценностях, но и на комплексной программе воспитания населения. Фундаментальная цель такой программы – формирование критического мышления у граждан, что позволит им осознанно воспринимать информацию. Высокий уровень самоконтроля среди населения создаст прочный барьер против манипуляций и пропаганды. Люди, обладающие навыками анализа информации, менее подвержены влиянию недостоверных источников, что подчеркивает необходимость образовательных инициатив. Развитие самоконтроля массмедиа, базирующегося на всеобщей программе воспитания населения, позволит создать устойчивую защиту от фейков и других манипулятивных процессов.

Культура и искусство не только отражает потребности социума, но и формирует их. В этом контексте самоконтроль предстает как проявление уважения к себе и аудитории. Одним из важных аспектов самоконтроля СМИ является соблюдение журналистской этики. Журналисты должны придерживаться принципов объективности и достоверности информации, избегая искажения фактов и распространения фейков. Нарушение этических норм может привести к дезинформации общественности и нарушению доверия к СМИ. Сегодня порой можно заметить, как краевые и федеральные массмедиа пишут опровержения после своих материалов. Это свидетельствует о том, что сведения в своих публикациях некоторые журналисты не проверяют, что ведёт к подрыву доверия аудитории к данному источнику СМИ.

Важным аспектом самоконтроля также является защита личной информации граждан. СМИ не должны оглашать личные данные людей без их согласия, это может привести к серьезным и порой непоправимым последствиям. Так, например, в период специальной военной операции России на Украине, некоторые военные корреспонденты,

стремясь привлечь внимание к своим материалам и создать сенсации, публиковали данные, которые могли быть использованы противником. Это касалось не только геолокации, но и информации об участниках СВО. Такие действия ставят под угрозу безопасность военных и их семей. Публикация конфиденциальной информации может вызвать и психологический стресс у затронутых лиц. Исходя из этого, необходимо выработать четкие этические нормы для журналистов, которые помогут избежать подобных ситуаций в будущем. Ответственное отношение к личной информации должно стать приоритетом для всех участников медиапространства.

Некоторые страны все же пренебрегают основными принципам демократии, в том числе на конфиденциальность личной информации, стараясь тотально контролировать общество. Ситуация с арестом основателя Telegram П.В. Дурова усиливает опасения относительно того, как власти могут использовать свои полномочия для подавления инакомыслия. Причиной его задержания стал отказ от предоставления ключей и паролей от личных аккаунтов пользователей мессенджера спецслужбам Франции. В условиях растущего контроля над информацией, страны, которые позиционируют себя как демократические, фактически могут угрожать основным правам граждан. Необходимость защиты личной информации становится не только вопросом безопасности, но и свободы, а именно этот аспект должен привлекать внимание международного сообщества. Во Франции в последние годы заметно усиление контроля над цифровыми коммуникациями, власти обосновывают тем, что это необходимо для борьбы с терроризмом и преступностью. Однако такой тотальный контроль общества ставит под угрозу свободу граждан и основы демократии. После ареста П.В. Дурова руководитель соцсети Rumble К. Павловски покинул Европу, что доказывает обеспокоенность общественности к данному резонансному случаю.

По мнению американского психолога Г. Рахлина, высокий самоконтроль способствует поиску эффективных стратегий решения проблем и избегания негативных последствий. Поэтому развитие способности к саморегуляции является важным

аспектом для достижения целей и получения успешных результатов. Умение контролировать свои действия и эмоции помогает человеку принимать осознанные решения, не поддаваясь внешним провокациям [7]. Саморегулирование играет ключевую роль в личностном и профессиональном росте. Навыки самоконтроля также способствуют повышению устойчивости к стрессу. Люди, которые умеют управлять своими эмоциональными состояниями, легче справляются с трудностями и имеют меньшую вероятность столкнуться с выгоранием или депрессией. Это приводит к лучшей результативности как в личной жизни, так и в профессиональной деятельности.

«Регулирование СМИ в современном обществе»

Средства массовой информации в современном обществе стали задумываться о пагубности бесконтрольных и непроверенных материалов, поэтому они начали подвергать любой сомнительный контент самоцензуре, вырезая с фильмов целые эпизоды или убирая с музыкальных каналов фрагменты песен и клипов, непопадающих под новые стандарты в культурной политике. Это порой приводит к тому, что даже произведения классиков попадают под запрет. Так, например, знаменитые книги М. Твена «Приключения Гекльберри Финна» и «Приключения Тома Сойера» столкнулись с цензурой из-за использования расистских выражений и изображения рабства.

Такой феномен, как самоцензура, становится всё более распространённым в связи с изменениями в культурной политике различных стран. Например, в США киноакадемики внедрились новые стандарты для фильмов, где обозначены конкретные процентные соотношения в актёрском составе для представителей определённых групп населения, таких как геи, чернокожие и инвалиды. Данный подход может ограничивать творческую свободу и самобытность произведений искусства. Несмотря на заявленную приверженность к самоцензуре и удалению политически некорректного контента из своих классических мультфильмов, The Walt Disney Company подверглась обвинениям в расизме и сексизме. Скандал вызвала обнародованная в СМИ информация о политике компании, которая не берет на работу

белых мужчин из-за необходимости «расового разнообразия» и увольняет сотрудников по причине их приверженности консервативным взглядам на семью. В феврале 2024 г. американский миллиардер И. Маск заявил, что такая дискриминация является незаконной и нарушает принципы равных возможностей.

Похожая ситуация случилась и в Париже, где проходили Летние Олимпийские игры 2024 г., ставшие объектом критики со стороны как спортсменов, так и зрителей. Бурные дебаты о справедливости и равенстве вызвал допуск трансгендеров к женским соревнованиям, что подвергло сомнению обычные спортивные нормы. Кроме того, скандал, вызванный выступлением на открытии Олимпийских игр трансгендеров, стал очередным примером столкновения культурных и религиозных ценностей современного общества. Некоторые зрители заметили сходство данного выступления со знаменитой картиной «Тайная вечеря» Л. Да Винчи, что вызвало негативную реакцию среди верующих. На таких международных мероприятиях, как Олимпийские игры, следует учитывать многообразие мнений и убеждений участников и зрителей. Ставит под сомнение миссию объединения стран и культур, ради чего учредили эти соревнования, использование элементов, которые были восприняты как провокация. В центре внимания оказался конфликт, который отвлекал от действительно важных аспектов спортивного события. Общественное восприятие таких инициатив отражает внутри социума глубокие разногласия относительно вопросов культурных норм и традиций. Любое произведение искусства, даже пересмотр классики, требует осторожности и чуткости, особенно в контексте религиозных ценностей. Отсутствие диалога между различными группами населения могут привести к скандалам и конфликтам, особенно по данной теме.

В то время как Франция заявляет о демократических ценностях в своей стране, она продолжает придерживаться строгих мер в отношении спортсменов из России. Запрет на участие в Олимпийских играх 2024 г. российских атлетов стал отражением политизированности международного мероприятия. Эти спортивные соревнования были

созданы как символ единства и сотрудничества среди различных стран, но теперь они носят другую функцию, став площадкой для политических игр.

Российский режиссер К.Ю. Богомолов сравнил в своём манифесте «Похищение Европы 2.0» современную западную культурную политику с новым «этическим рейхом». По его мнению, роль нацистов в этом случае заняли агрессивные настроенные активисты сексуальных меньшинств, которые возглавляют мощную репрессивную машину. Таким образом, он отметил, что самоцензура может стать результатом давления со стороны тех, кто стремится контролировать свободу слова и творчества, а не решать проблемы на тему духовно-нравственных ценностей. В России вышел закон, облегчающий переезд в РФ европейцев, которые поддерживают консервативные устои и спасаются от воукизма. Это подчёркивает важность диалога между различными культурами.

В условиях глобализации и стремительного развития технологий самоконтроль играет важную роль в обеспечении общественного порядка. Он становится неотъемлемой частью системы, способствующей защите интересов социума. Самоконтроль помогает гражданам подходить к вопросам свободы слова осознанно. Например, каждый пользователь в социальных сетях может стать источником информации, что несет как позитивные, так и негативные последствия, в том числе может привести к распространению фейков, возникновению скандалов, неконтролируемых призывов к насилию и экстремизму.

В современном обществе появилось такое явление как треш-стримы, повлекшее за собой проблемы и коллизии. Авторы такого контента часто забывают о границах дозволенного, не соблюдают моральные нормы, общепринятые ценности и даже законы. Это доказывает то, как погоня за просмотрами и популярностью приводит к разрушительным последствиям. Такой контент создает не только эмоциональное воздействие на зрителей, но и формирует деструктивные модели поведения. Так, например, были случаи, когда в прямом эфире убивали животных, людей, издевались над родственниками. Запрет треш-стримов в России в августе 2024 г. стал шагом к защите ответственности от деструктивного поведения.

Развитие искусственного интеллекта повлекло за собой ряд новых опасностей, с которым столкнулось современное общество. С одной стороны, ИИ стал успешно выполнять многие функции в СМИ, от написания статей до монтажа видеороликов и создания картинок на заданную тему. Возрастающая роль искусственного интеллекта заметна во многих сферах жизни общества. Например, нейросеть впервые в истории комментировала вместо дикторов Олимпийские игры, проводились такие конкурсы на создание фотографий ИИ, как Color Photography Awards. С другой стороны, с использованием искусственного интеллекта возможно подрывное и опасное распространение фейков для манипуляции общественным мнением и пропаганды. Так, например, в некоторых нейросетях убран российский флаг, а новости про специальную военную операцию искажаются, заменяя автоматически заданные параметры. Распространение фейковых новостей может создать ошибочное впечатление о реальности событий и привести к панике населения и волнениям. Поэтому развитие самоконтроля СМИ необходимо для борьбы с распространением дезинформации. Медиа и социальные сети должны активно работать над модерацией и отслеживанием подобных ложных новостей, чтобы обеспечить безопасное и эффективное использование искусственного интеллекта.

В современном обществе стали пересматривать многие устоявшиеся подходы к разрешению этических коллизий. В условиях цифровизации, когда каждая новость мгновенно становится доступной широкой аудитории, массмедиа сталкиваются с новыми вызовами в области этики. Это требует от журналистов и редакторов пересмотра традиционных норм, особенно в контексте того, как освещаются события. Так, в России есть рекомендации Минкультуры, касающиеся внешнего вида артистов на мероприятиях, согласно которым одежда деятелей культуры должна соответствовать морально-этическим нормам. Эти рекомендации можно рассматривать как попытку сохранить определённые культурные стандарты на фоне глобальных изменений. Вместе с тем, такие меры могут восприниматься различно в зависимости от аудитории – и как защита традиционных ценностей, и как попытка ограничения свободы самовыражения.

На Западе стала практиковаться «отмена» культуры как метод современной политической цензуры. Её концепция предполагает уничтожение или игнорирование идей и голосов, отличных от доминирующего мнения. В частности, некоторые российские деятели культуры на Западе попали под запреты и ограничения по причине их отношения к специальной военной операции. В Европе были массово отменены концерты российских артистов и музыкантов, выставки изобразительного искусства, студенты перестали изучать выдающихся российских писателей и поэтов, таких как А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Ф.М. Достоевский. Такая «отмена» определённой культуры может повлечь за собой стагнацию мировой, разжигание межэтнической розни, а также развитие русофобной политики, что противоречит основам демократии и принципам свободного общества.

«Отмена» культуры не только подрывает многообразие мирового культурного наследия, но и создаёт опасный прецедент для будущего. Искусство и культура всегда служили площадкой для диалога и обмена мнениями, независимо от политической конъюнктуры. Исключение из культурного дискурса определенных групп только усугубляет конфликты и препятствует конструктивному общению между народами. «Отмена» культуры может создать климат страха в самих государствах, где данный метод цензуры практикуется. С одной стороны, некоторые журналисты и деятели культуры, опасаясь негативных последствий, будут ограничивать своё творчество и избегать тем и идей, которые могут вызвать неприятности. А с другой, такие запреты обратят большее внимание со стороны населения на попадающее под вето искусство. Так, например, в 2024 г. почти в половине номинированных на премию «Оскар» фильмов были отсылки либо на историю России, либо на её культуру.

В борьбе за морально-этические нормы и устои пользователи социальных сетей нередко устраивают травлю деятелям культуры. Так, например, американская певица Лиззо, пропагандирующая бодипозитив, заявила о желании бросить музыку из-за огромного количества критики в её адрес.

В период специальной военной операции России на Украине информационное пространство стало платформой не просто для распространения новостей, но и для реализации пропаганды, манипуляций. Политизированность СМИ приобрела непростительные масштабы: в новостных материалах публикуется непроверенная или даже намеренно искаженная информация, фабрикуются сюжеты для создания паники и волнений в обществе. Появилось понятие «информационный терроризм», действующий для целенаправленного распространения дезинформации с целью эмоциональной дестабилизации социума. Это создает недоверие к массмедиа, что разрушает основы демократии и свободы слова. В России в 2024 г. создана Академия политических наук для подготовки специалистов в области противодействия технологиям информационных и гибридных войн, что подтверждает возрастающую значимость в культурной политике страны методов регулирования информационного пространства, которые обусловлены стремлением предотвратить искажение фактов в публикациях, способное подорвать моральный дух или вызвать панику у граждан.

В ответ на новые вызовы и угрозы различные страны стали усиливать законы и применять меры для защиты своего информационного пространства, в том числе возвращать цензуру. Например, в 2024 г. в Европе вышел закон, предусматривающий создание общеевропейского цензурного ведомства, контролирующего работу массмедиа, а в 2022 г. в США был создан Совет по борьбе с дезинформацией. Для создания единообразия мнений в работе ООН Соединенные Штаты Америки в 2023 г. не допустили к участию российских журналистов. Один из методов борьбы с инакомыслием в США является обвинение неугодных в сотрудничестве с Россией. Это свидетельствует о том, что политизированными становятся не только СМИ, но и механизмы их регулирования.

Во многих странах вышли законы, устанавливающие ответственность за распространение фейков и призывов к экстремизму и терроризму. Кроме того, в борьбе с современными угрозами были ограничены или заблокированы некоторые

социальные сети, электронные СМИ, ставшие механизмами для пропаганды определенных политических элит. В России вышли новые законы, регулирующие деятельность иноагентов. Например, иностранные агенты обязаны маркировать свой контент, что дает возможность зрителям понимать об их статусе. Запрещена и реклама на информационных ресурсах иноагентов, это лишает их значимой части финансирования. Кроме того, ограничен доступ к их литературе в библиотеках.

Одной из главных тем для обсуждения на международных конференциях и форумах стала ситуация с политизированностью массмедиа. Из разных стран эксперты делятся своим опытом и ищут способы борьбы с негативными тенденциями в информационном пространстве.

Цензура в современных условиях стала носить не только внутренний (внутри одной страны) характер, но и внешний. На сегодняшний день уже известно немало случаев, когда мировые медиаплощадки блокируют организации или отдельных пользователей по политическому принципу. Так, Google в 2022 г. ограничила доступ телеканалам НТВ, ВГТРК к их аккаунтам, в том числе и на YouTube. Сам же этот видеохостинг заблокировал 200 российских каналов, из них 80 в 2024 г. Ограничения, накладываемые на российские телеканалы, подчеркивают, как технологии могут использоваться для воздействия на общественное мнение и формирования медийного пространства, которое отражает только определённые политические взгляды. В Германии был закрыт журнал *Contra*, опубликовавший интервью с представителем МИД России М. В. Захаровой. В США выступление Р. Кеннеди-младшего стало подвергнуто цензуре, где он говорил об отсутствии демократии в стране. Такая практика вызывает серьезные вопросы о свободе слова и праве граждан на получение достоверной информации. В условиях глобализации независимые СМИ всё чаще становятся атрибутами в политических спорах. Кроме того, данная ситуация открывает новые горизонты для альтернативных медиа. В ответ на блокировки и цензуру СМИ, российские журналисты и блогеры находят способы обходить ограничения, используя другие информационные каналы.

Саморегуляция СМИ обеспечивает прозрачность в подаче информации и позволяет поддерживать высокие стандарты журналистики. Важно создать механизмы, которые позволят журналистам открыто обсуждать проблемы, связанные с качеством материалов, критически оценивать свою работу. Это может быть достигнуто через создание независимых комитетов или кодексов этики, профессиональных ассоциаций, которые помогут установить нормы поведения в данной сфере. Помимо самоконтроля СМИ необходимы и образовательные инициативы, направленные на обучение блогеров и журналистов основам ведения соцсетей и анализа источников новостей. Это не только защитит интересы граждан, но и создаст устойчивую базу для взаимного доверия между массмедиа и социумом.

Результаты

Эффективное регулирование СМИ должно быть внутрисистемным и учитывать не только правовые, но и морально-этические аспекты. Для этого необходимо развивать самоконтроль, базирующийся на отечественных духовно-нравственных и культурных ценностях.

Создание универсального российского профессионально-этического кодекса позволит журналистам осуществлять свою деятельность согласно нормам, традициям и устоям общества, что позволит исключить возможность появления конфликтных ситуаций. Кроме того, консультативные советы по СМИ, в составе которых представители различных слоев общества и эксперты, могут играть важную роль в обсуждении и разрешении спорных вопросов, связанных с освещением событий. Они способны внести разнообразие в подходы к воспитанию у населения критического мышления, что значительно уменьшит вероятность распространения фейков. Институт ньюс-омбудсмена также может стать важным инструментом регулирования СМИ. Его роль заключается в защите интересов аудитории, поддержании стандартов и уровня доверия к массмедиа. Обеспечение прозрачности и подотчётности СМИ повысит их ответственность перед социумом.

Долгосрочное решение вопросов, связанных с управлением свободой слова, не может быть до-

стигнуто за счёт жесткой цензуры. Необходим комплексный подход, который включит в себя всеобъемлющую программу воспитания населения, что создаст более устойчивую и здоровую информационную среду. Контроль СМИ со стороны власти или коммерческих организаций опасен, он может повлечь за собой политизацию массмедиа, которые будут искажать факты или скрывать важную информацию в пользу точки зрения руководства. «Отмена» культуры в современном мире стала проявлением именно политической цензуры. Самоконтроль же позволит журналистам и редакторам, не подвергаясь внешним манипуляциям, нести ответственность за честность и достоверность своих сообщений.

Заключение

Самоконтроль является не только альтернативой цензуры (внешнему контролю), но и помогает людям в определении фальши и обмана [1]. Люди, обладающие высоким уровнем самоконтроля, проявляют большую устойчивость к эмоциональным и

когнитивным манипуляциям, что способствует формированию более критического мышления. Философ Э. Фромм подчёркивал, что данное понятие является неотъемлемой составляющей цивилизованного общества, самоконтроль позволяет человеку удерживать баланс между индивидуальными желаниями и социальными нормами. Без него социум постепенно начнет деградировать и вовсе потеряет духовно-нравственные ценности. Это может привести к усилению конфликта между индивидуумами и обществом, подрывая основы, на которых строится цивилизованное сосуществование.

В свете современных вызовов и возможностей самоконтроль остаётся актуальным инструментом саморазвития и самосовершенствования для каждого индивидуума, а в СМИ он может стать главным механизмом регулирования, не противореча при этом демократическим принципам государства, обеспечивая свободу слова и творчества, обмен мнениями и достоверность информации.

Список источников

1. Авраамов Д.С. Профессиональная этика журналиста. – М.: МГУ. 2003. – 272 с.
2. Гордеева Т.О., Осин Е.Н., Сучков Д.Д., Иванова Т.Ю., Сычев О.А., Бобров В.В. Самоконтроль как ресурс личности: диагностика и связи с успешностью, настойчивостью и благополучием // Культурно–историческая психология. – 2016. – Т. 12. – № 2. – С. 46-58.
3. Дзялошинский И.М. Российские СМИ в избирательной кампании: уроки эффективности. – М.: Викон. 1996. – 102 с.
4. Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности: «Журналистика». Изд. 2-е. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 237 с.
5. Назаретян К.А. Журналистская этика: тенденции развития // Этическая мысль. – 2010. – Вып. 10. – С. 213-234.
6. Привалов С.А. Саморегулирование деятельности средств массовой информации в России и Германии как элемент реализации свободы массовой информации // Вестник СГЮА. – 2020. – № 3 (134). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/samoregulirovanie-deyatelnosti-sredstv-massovoy-informatsii-v-rossii-i-germanii-kak-element-realizatsii-svobody-massovoy-informatsii> (дата обращения: 19.10.2024).
7. Расторгуева Е.В. Самоконтроль: мнимая свобода от внешнего контроля и культурологический аспект самоидентификации // Вестник славянских культур. – 2013. – № 1. – С. 31-36. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/samokontrol-mnimaya-svoboda-ot-vneshnego-kontrolya-i-kulturologicheskiy-aspekt-samoidentifikatsii> (дата обращения: 19.10.2024).
8. Таутиева И.Х., Цаликова М.А. К вопросу о влиянии российских СМИ на формирование речевой культуры // МНКО. – 2023. – № 2 (99). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-vliyanii-rossijskih-smi-na-formirovanie-rechevoy-kultury> (дата обращения: 19.10.2024).
9. Тульчинский Г.Л. Постчеловеческая персонология: новые перспективы свободы и рациональности. – СПб.: Алетейя. 2002. – 677 с.

10. Четвертков Н.В. Социально-правовые теории прессы // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2012. – № 3. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-pravovye-teorii-pressy> (дата обращения: 19.10.2024).

References

1. Avraamov, D.S. (2003). *Professional'naya etika zhurnalista [Professional ethics of a journalist]*. Moscow: Moscow State University. (In Russ.).
2. Gordeeva, T.O., & Osin, E.N., & Suchkov, D.D., & Ivanova, T.YU., & Sychev, O.A., & Bobrov, V.V. (2016). Samokontrol' kak resurs lichnosti: diagnostika i svyazi s uspehnost'yu, nastojchivost'yu i blagopoluchiem [Self-control as a personal resource: diagnostics and links with success, persistence and well-being]. *Kul'turno-istoricheskaya psihologiya [Cultural and historical psychology]*, 12-2, 46–58. (In Russ.).
3. Dzyaloshinskij, I.M. (1996). *Rossijskie SMI v izbiratel'noj kampanii: uroki effektivnosti [Russian media in the election campaign: lessons of efficiency]*. Moscow: Vikon. (In Russ.).
4. Lazutina, G.V. (2006). *Professional'naya etika zhurnalista: ucheb. posobie dlya studentov vuzov, obuchayushchihya po special'nosti: «ZHurnalistskaya etika» [Professional Ethics of a Journalist: A Textbook for University Students Studying in the Specialty of Journalism]*. Moscow: Aspect Press. (In Russ.).
5. Nazaretyan, K.A. (2010). ZHurnalistskaya etika: tendencii razvitiya [Journalistic Ethics: Development Trends]. *[Eticheskaya Mysl] Ethical Thought*, 10, 213-234. (In Russ.).
6. Privalov, S.A. (2020) Samoregulirovanie deyatel'nosti sredstv massovoj informacii v Rossii i Germanii kak element realizacii svobody massovoj informacii [Self-regulation of mass media activities in Russia and Germany as an element of the implementation of freedom of the media]. *Vestnik SGYUA [Bulletin of Saratov State Law Academy]*, 3 (134). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/samoregulirovanie-deyatelnosti-sredstv-massovoy-informatsii-v-rossii-i-germanii-kak-element-realizatsii-svobody-massovoy-informatsii> (Accessed on October 19, 2024). (In Russ.).
7. Rastorgueva, E.V. (2013). Samokontrol': mnimaya svoboda ot vneshnego kontrolya i kul'turologicheskij aspekt samoidentifikacii [Self-control: apparent freedom from external control and the cultural aspect of self-identification]. *Vestnik slavyanskikh kul'tur [Bulletin of Slavic Cultures]*, 1, 31-36. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/samokontrol-mnimaya-svoboda-ot-vneshnego-kontrolya-i-kulturologicheskij-aspekt-samoidentifikatsii> (Accessed on October 19, 2024). (In Russ.).
8. Tautieva, I.H., & Calikova, M.A. (2023). K voprosu o vliyanii rossijskih SMI na formirovanie rechevoj kul'tury [On the influence of Russian media on the formation of speech culture]. *MNKO [The world of science, culture and education]*, 2 (99). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-vliyanii-rossijskih-smi-na-formirovanie-rechevoj-kul'tury> (Accessed on October 19, 2024). (In Russ.).
9. Tul'chinskij, G.L. (2002). *Postchelovecheskaya personologiya: novye perspektivy svobody i racional'nosti. [Posthuman Personology: New Prospects of Freedom and Rationality]*. Saint Petersburg: Aletheia. (In Russ.).
10. CHetvertkov, N.V. (2012). Social'no-pravovye teorii pressy [Social and legal theories of the press]. *Izvestiya vysshih uchebnyh zavedenij. Povolzhskij region. Obshchestvennye nauki [University proceedings. Volga region. Social sciences]*, 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-pravovye-teorii-pressy> (Accessed on October 19, 2024). (In Russ.).